

English version below

San Juan Bautista

[Gonçal Peris Sarrià](#) (? , ca. 1380 - ? , ca. 1451)

Nº inventario: 247 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1425-1435

Siglo: primera mitad del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico internacional

Dimensiones: 132 x 72

Materia: [Oro](#), [Tabla](#), [Témpera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [San Juan Bautista](#)

Procedencia: [Catedral de El Burgo de Osma](#) (Burgo de Osma, España)

Emplazamiento actual: [Museo del Louvre](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: RF 1708

Historia del objeto

En el s. XV en el retablo mayor de la catedral de El Burgo de Osma.

ante 1905 en Vitoria, colección Pedro Ruiz.

Comprado por el Museo del Louvre en 1907 a Pedro Ruiz.

Descripción

El santo aparece en pie, vuelto hacia la izquierda pero con el rostro girado hacia el espectador, viste una túnica hasta las rodillas que simula ser de piel de camello, como señala el Evangelio y sobre ella un manto verde con vueltas rosas que oculta gran parte de su figura y cae a sus pies en complejos pliegues. Con la mano izquierda sostiene un libro de cubiertas azules sobre el que reposa el Cordero de Dios con el lábaro de la Resurrección, al que señala con el índice de la mano derecha, haciendo evidente de esta manera su papel de Precursor.

Su delgadez, poblada barba y cabellos despeinados muestran su vida retirada en el desierto, por lo que el contexto con el que el pintor acompaña al santo no es un interior, como en las otras figuras conservadas, sino un paisaje agreste perfectamente sugerido. El santo se encuentra entre dos elevaciones montañosas con árboles en sus cumbres, pero debajo de esta zona elevada prácticamente no crecen plantas, solo se advierten algunas flores silvestres en las

grietas del suelo, tratado en grandes manchas de color con un tono entre el gris y el rosa para sugerir una zona desértica. A fin de explicar la presencia de los vegetales y la posibilidad de vivir en un lugar semejante el artista ha colocado una pequeña laguna a la derecha del santo, revelando el cuidado con el que ha pensado sus composiciones. Ello a pesar de que la imagen no sea original, sino que se trate de un modelo repetido en otras ocasiones por el pintor y su taller ya que el santo es virtualmente idéntico al que preside el pequeño retablo de la iglesia parroquial de Ródenas (Teruel), obra probablemente contemporánea del mueble oxomense, en la que simplemente cambia el color del manto, que se hace azul ultramar con detalles dorados, dando así más importancia al titular del retablo.

La tabla formó parte del primitivo retablo mayor de la catedral de El Burgo de Osma, sustituido por el actual a mediados del siglo XVI. Según la hipótesis de reconstrucción propuesta por Francesc Ruiz i Quesada y José Gómez Frechina en 2014, San Juan Bautista ocuparía el extremo superior de lateral derecha, teniendo por debajo las figuras de San Ambrosio (París, Musée du Louvre), y Santo Domingo de Guzmán (Catedral de El Burgo de Osma).

Ubicaciones

- 1907

MUSEO

[Museo del Louvre, París \(Francia\)](#)

- pre. 1905 - 1907

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Pedro Ruiz, Vitoria \(España\)](#)

- present

CATEDRAL

[Catedral de El Burgo de Osma, Burgo de Osma \(España\)](#)

Bibliografía

- ALIAGA MORELL, Joan *Els Peris i la pintura valenciana medieval*, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia.
- ALIAGA MORELL, Joan (2016): ""Gonçal Peris y Gonçal Peris Sarrià, dos pintores contemporáneos del gótico internacional valenciano"", nº 25, en *Ars Longa*.
- GERARD POWELL, Véronique y RESSORT, Claudie (2002): *Musée du Louvre, Département des Peintures. Catalogue: Écoles espagnole et portugaise*, Réunion des musées nationaux, París.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2009): ""Tablas valencianas de la catedral de El Burgo de Osma"", en ATIENZA BALLANO, Juan Carlos (coord.), *Paisaje interior*, Fundación Las Edades del Hombre, Salamanca.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2007): ""La pintura gótica en la Corona de Castilla en la primera mitad del siglo XV: la recepción de las corrientes internacionales"", en LACARRA DUCAY, M^a del Carmen (coord.), *La pintura gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza.
- MIQUEL JUAN, Matilde (2007): ""Relaciones artísticas entre Teruel y la Valencia gótica"", en FERNÁNDEZ-GALIANO, Dimas (coord.), *Tierras de Frontera*, Gobierno de Aragón, Zaragoza.
- RUIZ I QUESADA, Francesc y GÓMEZ FRECHINA, José (2014): ""En torno al retablo de San Martín de Portaceli y sus autores: el Maestro de Martí de Torres y Gonçal Peris Sarrià"", nº 14, en *Retrotabulum*.

Responsable de la ficha: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

Saint John the Baptist

[Gonçal Peris Sarrià](#) (? , ca. 1380 - ? , ca. 1451)

Inventory number: 247 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1425-1435

Century: First half of the 15th c.

Cultural context / Style: International Gothic

Material: [Gold](#), [Panel](#), [Tempera](#)

Technique: [Gilded](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [San Juan Bautista](#)

Provenance: [El Burgo de Osma Cathedral](#) (Burgo de Osma, Spain)

Current location: [Louvre Museum](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: RF 1708

Object History

In the XV century in the main altarpiece of the cathedral of El Burgo de Osma.

Before 1905 in Vitoria, Pedro Ruiz collection.

Purchased by the Louvre Museum in 1907 from Pedro Ruiz.

Description

The saint appears standing, turned to the left but with his face turned towards the viewer, wearing a knee-length tunic that simulates camel skin, as the Gospel indicates, and over it a green cloak with pink laps that hides much of his figure and falls to his feet in complex folds. With his left hand he holds a book with blue covers on which rests the Lamb of God with the labarum of the Resurrection, to which he points with the index finger of his right hand, thus making evident his role as Precursor.

His thinness, bushy beard and tousled hair show his retired life in the desert, so the context with which the painter accompanies the saint is not an interior, as in the other preserved figures, but a wild landscape perfectly suggested. The saint is located between two mountainous elevations with trees on their summits, but under this elevated area there are practically no plants growing, only some wild flowers can be seen in the cracks of the ground, treated in large patches of color with a tone between gray and pink to suggest a desert area. In order to explain the presence of the plants and the possibility of living in such a place, the artist has placed a small pond to the right of the saint, revealing the care with which he has thought of his compositions. This is despite the fact that the image is not original, but rather a model repeated on other occasions by the painter and his workshop, since the saint is virtually identical to the one that presides over the small altarpiece in the parish church of Ródenas (Teruel), a work probably contemporary to the Oxomense piece, in which only the color of the mantle changes, becoming ultramarine blue with golden details, thus giving more importance to the head of the altarpiece.

The panel was part of the primitive main altarpiece of the cathedral of El Burgo de Osma, replaced by the present one in the middle of the 16th century. According to the reconstruction hypothesis proposed by Francesc Ruiz i Quesada and José Gómez Frechina in 2014, Saint John the Baptist would occupy the upper right side, with the figures of Saint Ambrose (Paris, Musée du

Louvre) and Saint Dominic of Guzmán (Cathedral of El Burgo de Osma) below.

Locations

- 1907

MUSEUM

[Louvre Museum, Paris \(France\)](#)

- pre. 1905 - 1907

DEALER/ANTIQUARIAN

[Pedro Ruiz, Vitoria \(Spain\)](#)

- present

CATHEDRAL

[El Burgo de Osma Cathedral, Burgo de Osma \(Spain\)](#)

Bibliography

- ALIAGA MORELL, Joan *Els Peris i la pintura valenciana medieval*, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia.
- ALIAGA MORELL, Joan (2016): "'Gonçal Peris y Gonçal Peris Sarrià, dos pintores contemporáneos del gótico internacional valenciano'", nº 25, en *Ars Longa*.
- GERARD POWELL, Véronique y RESSORT, Claudie (2002): *Musée du Louvre, Département des Peintures. Catalogue: Écoles espagnole et portugaise*, Réunion des musées nationaux, Paris.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2009): "'Tablas valencianas de la catedral de El Burgo de Osma'", en ATIENZA BALLANO, Juan Carlos (coord.), *Paisaje interior*, Fundación Las Edades del Hombre, Salamanca.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2007): "'La pintura gótica en la Corona de Castilla en la primera mitad del siglo XV: la recepción de las corrientes internacionales'", en LACARRA DUCAY, M^a del Carmen (coord.), *La pintura gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza.
- MIQUEL JUAN, Matilde (2007): "'Relaciones artísticas entre Teruel y la Valencia gótica'", en FERNÁNDEZ-GALIANO, Dimas (coord.), *Tierras de Frontera*, Gobierno de Aragón, Zaragoza.
- RUIZ I QUESADA, Francesc y GÓMEZ FRECHINA, José (2014): "'En torno al retablo de San Martín de Portaceli y sus autores: el Maestro de Martí de Torres y Gonçal Peris Sarrià'", nº 14, en *Retrotabulum*.

Record manager: [Miguel Hermoso Cuesta](#)

Copyright:

© 1999 [GrandPalaisRmn \(musée du Louvre\)](#) / [Franck Raux](#) | Fotografía: Franck Raux

